

TANA A'ZOLARI KONSEPTI VA UNING ANTROPOOTSENTRIK TILSHUNOSLIKDAGI O'RNI

Nasimova Feruza Rustamovna

SamDCHTI Yapon filologiyasi kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477199>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lgan antropotsentrik yondashuv doirasida tana a'zolari konseptining nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi. Tana a'zolari bilan bog'liq leksik birliklar, frazeologizmlar va metaforik ifodalar inson tafakkuri, madaniyati va til o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aks ettiruvchi konseptual birlik sifatida tahlil qilinadi. Shuningdek, konseptning kognitiv, lingvomadaniy va semantik xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: konsept, antropotsentrik tilshunoslik, tana a'zolari, kognitiv lingvistika, lingvomadaniyat, metafora.

Аннотация: В данной статье в рамках одного из важнейших направлений современной лингвистики — антропоцентрического подхода — рассматриваются теоретические и практические аспекты концепта частей тела. Лексические единицы, фразеологизмы и метафорические выражения, связанные с частями тела, анализируются как концептуальные образования, отражающие неразрывную взаимосвязь между мышлением человека, культурой и языком. Кроме того, раскрываются когнитивные, лингвокультурологические и семантические особенности данного концепта.

Ключевые слова: концепт, антропоцентрическая лингвистика, части тела, когнитивная лингвистика, лингвокультура, метафора.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of the body parts concept within the framework of the anthropocentric approach, one of the key directions in modern linguistics. Lexical units, phraseological expressions, and metaphorical constructions related to body parts are analyzed as conceptual entities that reflect the close interconnection between human cognition, culture, and language. In addition, the cognitive, linguocultural, and semantic features of this concept are revealed.

Keywords: concept, anthropocentric linguistics, body parts, cognitive linguistics, linguoculture, metaphor.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida tilshunoslik fanida yuz bergan paradigmal o'zgarishlar natijasida tilni faqat formal tizim sifatida emas, balki inson tafakkuri, madaniyati va ijtimoiy tajribasi bilan uzviy bog'liq hodisa sifatida o'rganishga

alohida e'tibor qaratila boshlandi. Ushbu yondashuv antropotsentrik tilshunoslik nomi bilan tanildi. Antropotsentrik tilshunoslik til hodisalarini inson omili markazida tahlil qilishni nazarda tutadi.

Mazkur yo'nalish doirasida **"konsept"** tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. Konsept inson ongida shakllanadigan, til orqali ifodalanadigan va madaniyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan kognitiv birlik hisoblanadi. Ayniqsa, tana a'zolari konsepti insonning jismoniy mavjudligi bilan bog'liq bo'lgani sababli eng qadimiy va universal konseptlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

1. Antropotsentrik tilshunoslik va "konsept" tushunchasi - Antropotsentrik tilshunoslik tilni inson faoliyatining mahsuli sifatida talqin etadi. V.A. Maslova ta'kidlaganidek, "til insonni aks ettiradi, inson esa til orqali o'z dunyoqarashini namoyon etadi" .¹

Kognitiv lingvistika doirasida konsept quyidagicha izohlanadi: Konsept — bu inson ongida shakllangan, tajriba, bilim va madaniy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirgan mental birlik.²

Demak, konsept til birliklari orqali verbalizatsiya qilinadi va milliy-madaniy xususiyatlarni namoyon etadi. Tana a'zolari konsepti ham ana shunday murakkab semantik tuzilishga ega bo'lib, u nafaqat anatomik tushunchani, balki keng metaforik va ramziy ma'nolarni ham o'z ichiga oladi.

2. Tana a'zolari konseptining kognitiv mohiyati - Tana a'zolari insonning atrof-muhitni idrok etishida asosiy tayanch nuqtalardan biri hisoblanadi. Lakoff va Johnsonning fikricha, inson tafakkuri asosan tanaga asoslangan metaforalar orqali shakllanadi.³ Masalan, "bosh" — aql va rahbarlik, "yurak" — his-tuyg'u va jasorat, "qo'l" — kuch va imkoniyat ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Kognitiv jihatdan tana a'zolari konsepti quyidagi komponentlardan iborat:

- Perseptiv komponent (ko'rish, eshitish, sezish bilan bog'liq tajribalar),
- Emotsional komponent (his-tuyg'ular ifodasi),
- Baholovchi komponent (ijobiy yoki salbiy munosabat).

Masalan, o'zbek tilidagi "ko'zi ochiq" birikmasi bilimdonlikni, "qo'li qisqa" esa imkoniyatsizlikni bildiradi. Bu holatda tana a'zolari bevosita abstrakt tushunchalarni ifodalash vositasiga aylanadi.

3. Tana a'zolari konseptining lingvomadaniy xususiyatlari - Lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan tana a'zolari konsepti har bir

¹ Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001.

² E.S. Kubryakova. Kratkiy slovar' kognitivnykh terminov. 1996. 90-91 b

³ George Lakoff, Mark Johnson. Metaphors We Live By. University of Chicago Press 1980.

242 p

N. Teliya. Rus tilshunosligida frazeologiya: semantik, pragmatik va lingvokulturologik aspektlar 1996

xalqning mentaliteti va qadriyatlarini aks ettiradi. V.N. Teliya frazeologik birliklarni “madaniyat kodlari” deb ataydi.⁴

O‘zbek tilida: “Yuragi keng” — bag‘rikenglik,
“Boshing omon bo‘lsa” — hayot va taqdir,
“Ko‘z tegdi” — irim-sirim bilan bog‘liq e‘tiqod.

Yapon tilida esa “心 (kokoro — yurak, qalb)” tushunchasi insonning ruhiy holati va axloqiy fazilatlarini ifodalovchi markaziy konsept hisoblanadi. Bu holat tana a‘zolari konseptining milliy-madaniy tafovutlarga ega ekanligini ko‘rsatadi.

4. Tana a‘zolari konseptining metaforik va frazeologik ifodasi - Til tizimida tana a‘zolari ko‘pincha metaforik ko‘chish asosida yangi ma‘nolar hosil qiladi. Metafora inson tafakkurining asosiy mexanizmlaridan biri bo‘lib, konkret tushunchalar orqali abstrakt tushunchalarni anglash imkonini beradi.

Masalan:

- “Tilini tiy” — nutqni nazorat qilish,
- “Ko‘ngli ko‘r” — befarqlik,
- “Qo‘li ochiq” — saxiylik.

Bu birikmalarda tana a‘zolari konsepti axloqiy, ijtimoiy va psixologik holatlarni ifodalashga xizmat qiladi.

5. Tana a‘zolari konseptining antropotsentrik ahamiyati - Antropotsentrik yondashuvda tana a‘zolari konsepti insonning o‘zini va dunyoni anglashidagi asosiy vosita sifatida qaraladi. Til orqali inson tanasi modeli yaratiladi va bu model yordamida jamiyatdagi munosabatlar, qadriyatlar va ijtimoiy normalar ifodalanadi.

Shuningdek, tana a‘zolari konsepti:

- til va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlikni,
- milliy mentalitetni,
- madaniy stereotiplarni aniqlashda muhim manba bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tana a‘zolari konsepti antropotsentrik tilshunoslikda markaziy o‘rin egallaydi. U insonning biologik mavjudligi bilan bir qatorda, uning kognitiv faoliyati, madaniy tajribasi va ijtimoiy qarashlarini aks ettiruvchi murakkab konseptual tizimdir. Tana a‘zolari bilan bog‘liq til birliklarini o‘rganish til, tafakkur va madaniyat o‘rtasidagi uzviy aloqani chuqurroq anglash imkonini beradi.

Mazkur konseptni qiyosiy, lingvomadaniy va kognitiv jihatdan tadqiq etish zamonaviy tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boldyrev N.N. Cognitive Semantics. — Tambov, 2000.
2. Farkhodovna, A. O. (2022). THE FACTORS THAT ENSURE THE TRANSITION OF THE PERMISSIBLE MEANING IN DIALOGICAL SPEECH. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(7).
3. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001.
4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов. — М., 1996.
5. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. — Chicago: University of Chicago Press, 1980.
6. Телия В.Н. Русская фразеология. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.

